

RAZVOJ SISTEMA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA KRUŠEVCA

DEVELOPMENT OF DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM, DRAINAGE AND WASTEWATER TREATMENT IN THE CITY OF KRUSEVAC

IZVOD

Kruševac je grad koji se nalazi u središnjem/južnom delu Srbije, u dolini Zapadnog Pomoravlja, na reci Rasini. Kruševac danas ima oko 70.000 stanovnika na teritoriji grada i oko 50 hiljada stanovnika u okolnim naseljenim mestima koji pripadaju Gradu Kruševcu. Grad Kruševac obuhvata 101 naselje, uključujući sam grad. Kruševac je centar Rasinskog okruga i zahvata površinu od 854 km². Poznat je kao srednjevekovna srpska prestonica kneza Lazara, odnosno prestonica Moravske Srbije, osnovana 28. juna 1371.godine. Od 1984. godine, od kada je puštena Fabrika za preradu i proizvodnju vode za piće u Majdevo, pa sve do danas, JKP "Vodovod - Kruševac" ulaže maksimalne napore da sva seoska naselja na teritoriji Grada Kruševca budu priključena na postojeći sistem vodosnabdevanja kako bi dobila zdravu pijaću vodu sa sistema akumulacije Čelije. Trenutno, vodovodna mreža na teritoriji Grada Kruševca iznosi preko 900 kilometara. Od 101 naseljenog mesta, uključujući i sam grad, priključeno je 77 naseljenih mesta, sa oko 115.000 stanovnika, odnosno preko 95% domaćinstava. Pored Grada Kruševca sa sistema akumulacije Čelije pijaćom vodom se snabdevaju i opštine Aleksandrovac, Čičevac i deo Trstenika, odnosno još 35.000 stanovnika. Kanalizaciona mreža je od iste važnosti kao i vodovodna. Zbog toga, JKP „Vodovod - Kruševac“ ulaže napore u paralelno unapređenje i kanalizacionog sistema. Gradski kanalizacioni sistem je izgrađen po separacionom sistemu i pruža pokrivenost u preko 460 ulica u gradu i prigradskim naseljima, kao i u 16 naseljenih mesta, obuhvatajući dužinu od preko 350 kilometara, što predstavlja preko 65% pokrivenosti. Atmosferska kanalizaciona mreža pruža dodatni kapacitet, sa preko 150 kilometara cevovoda. Ovaj kompleksan sistem uključuje preko 3.000 slivnika i preko 1.500 šahti.

Ključne reči: izvorišta, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, PPV, PPOV

ABSTRACT

Kruševac is a city located in the central/southern part of Serbia, in the valley of Western Pomoravlje, on the Rasina River. Today, Kruševac has about 70,000 inhabitants in the city area and around 50,000 inhabitants in the surrounding settlements that belong to the City of Kruševac. The city encompasses 101 settlements, including the city itself. Kruševac is the center of the Rasina District, and covers an area of 854 km². It is known as the medieval Serbian capital of Prince Lazar, or the capital of Moravian Serbia, founded on June 28, 1371. Since 1984, when the Water Treatment and Production Plant in Majdevo was put into operation, until today, the Public Utility Company "Vodovod - Kruševac" has been making maximum efforts to connect all rural settlements in the territory of the City of Kruševac to the existing water supply system to provide them with healthy drinking water from the Čelije reservoir system. Currently, the water supply network in the territory of the City of Kruševac extends over 900 kilometers. Out of 101 settlements, including the city itself, 77 settlements are connected, with about 115,000 inhabitants, which is over 95% of households. In addition to the City of Kruševac, the Čelije reservoir system also supplies drinking water to the municipalities of Aleksandrovac, Čičevac, and part of Trstenik, serving another 35,000 inhabitants. The sewage network is as important as the water supply network. Therefore, the Public Utility Company "Vodovod - Kruševac" is making efforts to simultaneously improve the sewage system. The city sewage system is built on a separate system and provides coverage in over 460 streets in the city and suburban areas, as well as in 16 settlements, covering a length of over 350 kilometers, which represents over 65% coverage. The stormwater sewage network provides additional capacity, with over 150 kilometers of pipelines. This complex system includes over 3,000 drains and over 1,500 manholes.

Key words: sources, water supply network, sewage network, water treatment plant, wastewater treatment plant, springs, WTP, WWTP

Vladimir Milosavljević¹, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, ul. Kamenička 6, 11000 Beograd
Ana Berbakov¹, Viša tehnička škola za industrijski menadžment Kruševac, ul. Topličina 12, 37000 Kruševac,
ana.berbakov@vodovodks.co.rs
¹JKP „Vodovod - Kruševac“

1. ISTORIJAT RAZVOJA SISTEMA ZA SNABDEVANJE VODOM

Javno preduzeće JKP „Vodovod - Kruševac“ osnovano je 13.05.1957. godine, a godine 1958. grad je snabdevan vodom za piće iz tri kopana bunara kapaciteta po 26 l/sec preko crpne stanice u Čitluku. Krajem 1963. godine izgrađeno je 22.5 km vodovodne. Već naredne godine izgrađena su tri infiltraciona bazena sa taložnicom, koja su dopremljenu vodu sa Zapadne Morave bistrila i upuštala u podzemlje u cilju povećanja izdašnosti postojećih bunara. U razdoblju 1970 - 1974. godine sa naglim razvojem grada projektovani kapaciteti vodovoda od 100 l/s nisu mogli da zadovolje potrebe 50.000 stanovnika i brzo rastuću privredu. Nedostatak vode u gradu je pokušao da se prevaziđe krajem 1974, kada se pristupilo bušenju arterskih bunara na užem području grada. Planirano je i izrađeno deset arterskih bunara, očekivalo se da će biti dovoljno vode i za građane prigradskih naselja i za privredu.

Problem nije rešen, uvodila su se ograničenja u potrošnji vode, naročito u letnjem periodu. Tih godina, tačnije 1971. godine započeta je izgradnja brane na reci Rasini. Potreba za gradnjom brane sa akumulacijom definisana je Vodoprivrednom osnovom Srbije sa ciljem da se zaštiti nizvodno područje od poplava i zadržavanje erodiranog nanosa sa gornjeg slivnog područja podno planina Kopaonika, Goča i Željina. Inicijalno je namena akumulacije obuhvatala i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta nizvodno od brane, ali i za proizvodnju električne energije instaliranjem hidroelektrane od oko 8 megavata. Gradnja brane trajala je do 1978. godine. Po tipu je nasuta brana od glinenog jezgra i kamene obloge, visina je 51,5 m, dužina u kruni brane 220 m. Formirana je akumulacija „Čelije“ sa maksimalno 68.000.000 m³ vode.

Dok je trajala gradnja brane na Rasini, problemi u snabdevanju vodom za piće postajali su sve ozbiljniji. Nije bilo dovoljno vode da podmiri potrebe brzo rastućeg grada i privrede. Takođe, postojala je sve

veća opasnost od pojave fenola u Zapadnoj Moravi, odnosno prodora ove opasne hemikalije u izvorište. Rešenje problema se samo nametalo, akumulacija „Čelije“ je spas, a time dobija višenamenski značaj. Opšti Sabor Opštine Kruševac na sednici od 18. maja 1976. godine doneo Odluku o raspisivanju referenduma za zavođenje mesnog samodoprinosu i izdvajanju i udruživanju sredstava radnih organizacija za finansiranje novog izvorišta, završetka radova na akumulaciji Čelije, dovoda vode za piće od izvorišta do glavnog rezervoara.

Uz odobrenje nadležnih Republičkih organa 1978. godine, prihvaćena je varijanta da se grad Kruševac snabdeva vodom sa tek napravljene akumulacije Čelije i da otpočne gradnja sistema vodosnabdevanja. Predviđeno je da se sa jezera Čelije i postrojenja za preradu vode u Majdevu, pored Kruševca, snabdevaju i opštine Aleksandrovac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Varvarin, Čićevac, Paraćin, Čuprija i Svetozarevo. Kako se nijedna pomenuta opština do tada nije izjasnila da li će se i kada priključiti na vodom bogati sistem, grad Kruševac je zbog nedostatka i problema u snabdevanju zdravom vodom za piće krenuo sam u realizaciju. Investitori sistema Čelije bili su Samoupravna interesna zajednica komunalnih delatnosti Kruševca (od 1979. do 1983. godine), a kasnije (od 1983. do 1984.) Radna organizacija Vodovod Kruševac. Projekat je sadržao izgradnju cevovoda sirove vode od vodozahvata do postrojenja, izgradnju svih objekata postrojenja za preradu vode Majdevo, kao i izgradnju cevovoda vode za piće do rezervoara „Bagdala“ u dužini od oko 20 km.

Prva količina vode potekla je na improvizovanoj česmi na Slobodištu, 4. jula 1984. godine i dugo je ovaj datum nezvanično obeležavan kao „Dan Vodovoda“, dok je svečano otvaranje Fabrike za preradu vode u Majdevu bilo 7. jula 1984. godine. Uvođenjem najsavremenije tehnologije za preradu vode Kruševac je obezbedio zdravu vodu za grad i prigradska naselja, uz objektivne mogućnosti, da vodu za piće brzo dobiju sva seoska naselja sa područja opštine, kao i ostali stanovnici Rasinskog okruga.

Upravna zgrada JKP „Vodovod - Kruševac“, Ul. Dušanova 46

2. HIDROTEHNIČKO-TEHNOLOŠKE FAZE RAZVOJA SISTEMA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE

2.1. Idejno rešenje fabrike vode za piće u Majdevu

Po Idejnom rešenju *Instituta Jaroslav Černi* iz 1979. u Majdevu (*slika br. 1*) je izgrađena prva faza fabrike vode koja je počela da radi sredinom 1984. kapacitetom prerade od 700 l/s sirove vode u 630 l/s finalne vode za piće. Planirani ukupni kapacitet fabrike vode po izgradnji druge faze, kad se za to ukaže potreba, je 1.400 l/s sirove u 1.260 l/s finalne vode za piće. U to vreme bila je jedna od najmodernijih fabrika u zemlji.

Sirova voda sa jezera Čelije stiže do fabrike vode u Majdevu prirodnim padom, čeličnim cevovodom prečnika 1m, dužine 3 km. Od fabrike vode do Kruševca voda za piće se transportuje čeličnim cevovodom prečnika 1000 mm u dužini 20,5 km. Cevovodi su dimenzionisani za konačni kapacitet, a prema sadašnjim potrebama prosečni godišnji protok vode je 350 l/s i voda do Kruševca putuje oko 13 sati.

Građevinski, fabrika se sastoji od ulazno-regulacione zatvaračnice, hala za flokulaciju, taloženje-bistrenje, ozoniranje i filtraciju, cevne galerije, silosa za aluminijum-sulfat i zgrade za doziranje hemikalija koja je vezana za upravnu zgradu u kojoj su smešteni komandni centar, laboratorije, radionice, magacini i ložionica. Na upravnu zgradu nadovezuju se crpna stanica, energetska postrojenje, hlorna i nekadašnja fluorna stanica. U suštini, prečišćavanje vode u Fabrici vode u Majdevu sastoji se od procesa fizikohemijski potpomognutog bistrenja, brze filtracije i mnogostruke dezinfekcije i odvija se kroz nekoliko faza. Taj osnovni plan je, uz dodatke i poboljšanja posle puštanja fabrike u rad i posle nedavne rekonstrukcije je ostao isti.

2.2. Promene u tehnologiji

Istorija Fabrike vode Majdevo može se podeliti na tri dela. Prvi deo predstavlja početak rada, od jula 1984. do marta 1985. i obuhvata vrlo kratak probni rad i period ispunjen greškama u vođenju procesa prerade vode. Početak druge etape predstavljala je revizija građevinskih objekata i opreme, čime je fabrika osposobljena za pouzdan rad kojim se dobija kvalitetna voda za piće. Posle revizije, koliko je bilo moguće uklanjani su projektantski i konstruktorski nedostaci, koji su se pokazali odmah po početku rada fabrike.

Zbog nerazrešivih teškoća u uklanjanju amonijaka i vodoniksulfida koji su se u zadnjem kvartalu 1988. produkovali u celoj zapremini jezera raspadanjem modrozeleno bakterije *Aphanizomenon flos-aquae* koja je tog leta izazvala obilno cvetanje jezera, zbog toga, a i da bi se obezbedila dezinfekcija cevovoda sirove vode, odnosno sprečila korozija usled obrastanja gvoždjevitim i manganskim bakterijama, prethlorisanje je 1991. premešteno u novi građevinski objekt neposredno iza jezerske brane. Taložnici su bili projektovani i izgrađeni kao pulzatori po Degremont tehnologiji. Pulzatori su posle niza eksperimenata sasvim isključeni 1994., jer nikakvim pulzacijama nije bilo moguće postići stvaranje muljnog oblaka u preradi jezerske vode koja je relativno bistra tokom najvećeg dela godine.

Sledeću promenu u tehnološkom procesu predstavljala je zamena aluminijumsulfata Koaflokom®. Istraživanja iz osamdesetih godina prošlog veka pokazala su neorganski polimeri aluminijuma efikasniji u preradi vode od njegovih običnih soli i da ostavljaju vrlo nizak rezidual aluminijuma u vodi. To je bila glavna motivacija za uvođenje Koaflok-a® u proces prerade u 1998. Tokom

Slika 1: Fabrika za preradu i proizvodnju vode za piće u Majdevu - snimak dronom

tadašnje primene pokazalo se da se, sračunato na koncentraciju aluminijuma, Koaflok® u odnosu na aluminijumsulfat sa sličnom efikasnošću troši u triput manjoj količini i da ostavlja za oko 30% manji rezidual aluminijuma.

Na zahtev Zavoda za javno zdravlje Kruševac da se reši problem povišene koncentracije hloroforma u distribucionom sistemu, posle eksperimenata u laboratorijama Fabrike vode, početkom avgusta 2009. započeto je doziranje hlor-dioksida u procesu preddezinfekcije da bi se sprečilo stvaranje hloroforma u vodi za piće iznad dozvoljene granice. Od tada, hlor-dioksid se redovno dozira u preddezinfekciji kad se pojavi mogućnost prekoračenja dozvoljene koncentracije organohlornih jedinjenja.

2.3. Proširenje kapaciteta i rekonstrukcija

Izgrađeni kapacitet *Fabrike vode* mogao je zadovoljiti potrebe stanovništva kruševačke opštine i Aleksandrovca, ali zbog potrebe davanja vode svim opštinama Rasinskog okruga, izuzev Brusa, posebno Varvarinu i Čićevcu, i pojačavanja procesa prerade vode zbog opadanja kvaliteta vode jezera Čelije, nastala je potreba za proširenjem kapaciteta i rekonstrukcijom tehnologije. Napred pomenuta suštinska koncepcija procesa prerade ostala je ista, ali većina postojećih faza je usložnjena i dodate su tri nove faze (šema 1).

Proširenje i rekonstrukcija *Fabrike vode* obavljani su bez prekida vodosnabdevanja. To je velikim delom bilo moguće zato što je sistem za prerađu dvojan, odnosno zato što se sastoji od dva taložnika, dve komore za ozoniranje i osam filterskih polja. Posle rekonstrukcije, kapacitet *Fabrike vode* povećan je na 1.000 l/s sirove u 900 l/s vode za piće. Iako spada u klasične postupke prečišćavanja vode, sadašnji proces prerade u *Fabricsi vode* relativno je složen, jer se sastoji od velikog broja operacija.

- a) Promena u ozoniranju jeste zamena starih ozon-generatora na vazduh, ozon-generatorima na elementarni kiseonik Wedeco Effizon® HP SMO/SMA snage 2-69,7 kW kapaciteta 2-2,444 kg/h, što predstavlja dozu ozona od 1,36 mg/l pri maksimalnom proticaju od 1.000 l/s. (Slika 2)

Slika 2. Novi ozon – generator

- b) Filteri su rekonstruisani u troslojne, sa ispunom odozdo naviše od šljunka, kvarcnog peska i antracita (Šema 2). U rekonstrukciji je iskorišćena maksimalna propustljivost dvostrukog filterskog dna kao granična vrednost najvećeg mogućeg proticaja; Takođe, ispod otvora za dovod vode u filterska polja ugrađena su prelivna korita, a klapne, koje su služile za zatvaranje dovoda vode, zamenjene su vazдушnim jastucima. Cevna galerija, koja leži iznad rezervoara finalne vode, sa sistemom cevovoda za odvođenje filtrovane vode u rezervoar potpuno je rekonstruisana zamenom starih cevi cevima od nerđajućeg čelika i novim merno regulacionim sistemom.

Šema 1. Proces prerade u Fabrici vode Majdevo posle rekonstrukcije

Šema 2: Vertikalni presek i struktura ispunne brzog troslojnog filtera

c) UV zračenje je uvedeno kako bi se rešio problem prisustva planktonskih i bentoskih organizama, posebno zooplanktona u finalnoj vodi. Za UV zračenje koriste se tri jedinice Trojan UVSwift™ SC D30 sa energijom zračenja od 400 J/m², dve radne i jedna rezervna, kapaciteta po 2.430 m³/h (Slika 3). Ultraljubičasto zračenje konvencionalno se koristi za uklanjanje virusa i bakterija iz vode i ovo je jedinstven slučaj u svetu da se koristi za uklanjanje složenijih organizama.

Slika 3: UV dezinfekcija

d) U toku rekonstrukcije Fabrike, nabavljena je nova savremena merno-regulaciona oprema za automatski rad i upravljanje svim fazama rada postrojenja i uređaja za prečišćavanje vode uz softver za upravljanje i nadzor.

3. REGIONALNI SISTEM ZA SNABDEVANJE VODOM SA AKUMULACIJE ČELIJE

3.1. Daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom Rasina

Početak rada postrojenja za preradu vode u Majdevu ujedno predstavlja i početak radova na *Regionalnom sistemu za vodosnabdevanje Rasinskog okruga*. U

okviru postrojenja je izgrađena pumpna stanica koja je vezana na potisni cevovod za snabdevanje opštine Aleksandrovac. Ova crpna stanica predstavlja početak realizacije ideje da se sa akumulacije Čelije dugoročno snabdevaju vodom za piće i opštine Čičevac, Varvarin, a delom i opština Trstenik, kako je to i predloženo Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije. Hidrološke studije koje su rađene za potrebe rekonstrukcije i proširenje *Fabrike vode Majdevo* su pokazale da se iz akumulacije Čelije za potrebe vodosnabdevanja može zahvatiti prosečno i više od 1800 l/s, što ujedno opravdava razmatrane varijante za snabdevanje vodom za piće i opština Čuprije i Paraćin.

Pored izdašnosti sirove vode akumulacije Čelije, proširenog kapaciteta prerade vode u Majdevu i magistralnog cevovoda do Kruševca, da bi zaživeo *Regionalni sistem* bilo je potrebno izgraditi: magistralni cevovod od vodozahvata do postrojenja (2,5 km); rezervoar Lipovac (zapremine 5.000 m³); merno regulacioni blok Lipovac; povezati opštinu Trstenik na distributivni vod u Globoderu; rezervoar u Varvarinu (4.000 m³) kao i magistralne cevovode do Čičevca i Varvarina u dužini od preko 30 kilometara. Ovo su objekti koji su omogućili da Aleksandrovac, Trstenik i Čičevac već koriste vodu sa akumulacije Čelije, dok Varvarin u svakom momentu može da odluči i priključi svoju sekundarnu distributivnu mrežu na *Regionalni sistem*. Trenutno se sve funkcije ovog sistema objedinjuju kroz daljinski nadzor i upravljanje.

Od 2008. godine, sistem daljinskog nadzora i upravljanja u JKP "Vodovod - Kruševac" neprekidno funkcioniše, obezbeđujući stabilnost i efikasnost u radu. Sa uključivanjem svih objekata distributivne vodovodne mreže u sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU), neophodno je bilo proširiti kapacitete postojećeg sistema. U nabavku i ugradnju sistema za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom *Rasina* 2018. godine investirano je oko 25 miliona dinara, u svrhu zaokruživanja i besprekornog

nadziranog funkcionisanja ovog vitalnog sistema. Na Regionalnom sistemu vodosnabdevanja postoji mreža od oko 120 objekata za vodosnabdevanje, uključujući rezervoare, crpne stanice, hidroforska postrojenja i merno regulacione blokove. Do sada je projektom daljinskog nadzora obuhvaćeno preko 60% ovih objekata, a intenzivno se radi na povezivanju preostalih. Ova inicijativa omogućava centralizovano praćenje rada celokupnog sistema vodosnabdevanja iz jednog *Komandnog centra u Lipovcu*, što značajno povećava efikasnost i nadzor nad sistemom.

3.2. Regionalni sistem za vodosnabdevanje sa akumulacije Čelije

Tokom 2017. godine, JKP "Vodovod - Kruševac" je uspešno završio i predao na upotrebu *Regionalni sistem za vodosnabdevanje sa akumulacije Čelije* (Slika 4), proširujući mrežu i obezbeđujući pitku vodu za nove potrošače na teritorijama opština Čičevac i Varvarin. Ovim značajnim poduhvatom ozvaničen je završetak radova za koje je bilo odgovorno ovo preduzeće, čime su započeta nova investiciona ulaganja. Značajno finansiranje ovog projekta, u iznosu od 837,8 miliona dinara, obezbedila je Evropska delegacija. Mrežom

objekata *Regionalnog vodovodnog sistema Rasina* omogućio se plasman vode iz *Fabrike vode Majdevo* na kompletnu teritoriju Grada Kruševca, kao i dovod pitke vode u susedne opštine. Paralelno sa tim, JKP „Vodovod - Kruševac“, već pune četiri decenije, brine o kapacitetu i kvalitetu vode za sve svoje korisnike na teritoriji Rasinskog okruga.

Od 1984. godine pa sve do danas, JKP "Vodovod - Kruševac" ulaže maksimalne napore da sva seoska naselja na teritoriji Grada Kruševca budu priključena na postojeći sistem vodosnabdevanja kako bi dobila zdravu pijaću vodu sa sistema akumulacije Čelije. Trenutno, vodovodna mreža na teritoriji Grada Kruševca iznosi preko 900 kilometara. Od 101 naseljenog mesta, uključujući i sam grad, priključeno je 77 naseljenih mesta, sa oko 120.000 stanovnika, odnosno preko 95% domaćinstava. Pored Grada Kruševca sa sistema akumulacije Čelije pijaćom vodom se snabdevaju i opštine Aleksandrovac, Čičevac i deo Trstenika, odnosno još 35.000 stanovnika. Realizacijom projekta *Regionalnog vodosnabdevanja* obezbedila se zdrava pijaća voda za sve korisnike Rasinskog okruga uz garantovanu stabilnost u proizvodnji vode i bezbednu distribuciju do svih korisnika.

Slika 4: Mreža Regionalnog vodosnabdevanja Čelije

3.3. Realizovanje investicija u vodosnabdevanje: Prioritet za područje Grada Kruševca

JKP "Vodovod – Kruševac" u proteklih osam godina intenzivno radi na proširenju vodovodne infrastrukture u seoskim područjima na svojoj teritoriji. U periodu od 2016. do 2024. godine u 14 seoskih naselja izgrađeno je preko 200 kilometara nove vodovodne mreže, 35 infrastrukturnih objekata i do sada je u ove vodovodne sisteme uloženo preko 3.300.000 evra.

Zdravu pijaću vodu sa sistema akumulacije Čelije dobilo je 12 naseljenih mesta: Veliko Grkljane (2019.), Kamenare (2019.), Konjuh (2022.), Zdravinje (2022.), Velika Lomnica (2022.), Buci (2022.), Dvorane (2023.), Poljaci (2023.), Globare, (2023.), Ljubava, (2023.), Lazarevac (2023.), Komorane (2023.). A u narednom periodu vodu sa vodosistema Čelije dobiće i seoska naselja: Petina, Lovci i Pozlata. Sveukupno, to znači da je u prethodnih osam godina više od 2.000 domaćinstava, odnosno oko 7.000 stanovnika ovih seoskih naselja, dobilo pristup zdravoj pijaćoj vodi vodosistema Čelije.

Svakako, JKP "Vodovod - Kruševac" nastoji da svim stanovnicima na području Grada Kruševca omogući pristup centralnom sistemu vodosnabdevanja. U skladu sa tim, od 2022. godine intenzivno radi na sistemu koji obuhvata preostalih šest seoskih naselja koja nisu bila priključena na vodosistem Čelije, a to su sela: Jošje, Đunis, Kaonik, Crkvina, Sušica i Pozlata, što znači da će u bliskoj budućnosti pitku vodu dobiti još 3.300 stanovnika odnosno oko 925 domaćinstava ovih seoskih naselja. Takođe, JKP „Vodovod - Kruševac“ ima u planu i rekonstrukciju magistralnog cevovoda i izgradnju rezervoara za naseljeno mesto Čelije. Ova inicijativa proističe iz potrebe da se sistem uskladi sa povećanim zahtevima potrošnje vode, kao i sa rastućim brojem stanovnika i korisnika za naselje Čelije i okolna područja.

Paralelno sa izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih vodovodnih sistema, od 2019. godine JKP „Vodovod – Kruševac“ je preduzeo aktivnosti koje se odnose na preuzimanje seoskih vodovoda sistema Veliki Šiljegovac i Ribare, odnosno na upravljanje, održavanje i korišćenje seoskih sistema u ovom regionu, i to - Sistem „Veliki Šiljegovac“: Veliki Šiljegovac, Belasica, Mala Reka, Zebica, Veliko Krušince i Srndalje; i Sistem „Ribare“: Ribare, Zubovac, Rosica, Malo Krušince i Grevci.

U periodu od 2019. do 2023. izvršeno je evidentiranje priključaka i snimanje i ucrtavanje mreže u navedenim naseljenim mestima, kao i potpisivanje Korisničkih ugovora i uvođenje novih korisnika u sistem JKP „Vodovod – Kruševac“. Takođe, u narednom periodu će se krenuti u realizaciju projekta – Rekonstrukcija i dogradnja hidrotehničkih objekata „Izvorište“ za potrebe vodosnabdevanja naseljenih mesta Veliki

Šiljegovac, Zebica, belasica, Mala Reka, Veliko Krušince i Srndalje, koji obuhvata kompletnu sanaciju tri kaptaže i rekonstrukciju magistralnog cevovoda od kaptaža do sabirne komore u dužini od preko 2 kilometra. Istovremeno sa projektima na seoskom području, JKP "Vodovod - Kruševac" kontinuirano ulaže u revitalizaciju postojeće komunalne infrastrukture kako na gradskom tako i na prigradskom području. Svake godine se obnovi više kilometara mreže kroz izgradnju, rekonstrukciju i zamenu starih vodovodnih i kanalizacionih linija, a sve u cilju smanjenja havarija na mreži.

4. RAZVOJ I UNAPREĐENJE KANALIZACIONOG SISTEMA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

4.1. Sistem za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda

Izgradnja kanalizacije u Kruševcu započeta je još 1958.godine, a kako se grad razvijao na valovitoj zaravni između reke Rasine i Zapadne Morave, to je uticalo i na opredeljenja generalnih pravaca i glavnih kolektora kanalizacije. Sanitarni kanalizacioni sistem Grada Kruševca se donedavno delio na tri reona koja imaju svoje zajedničke karakteristike: Gradski reon, Dedinsko - Parunovački reon i Čitlučki reon. Objedinjavanje ovih reona je sprovedeno u periodu od 2016. do 2020. godine kada su realizovani projekti na kompletiranju glavnih gradskih kolektora.

Slika 5. Teritorija Grada Kruševca sa naseljenim mestima - mapa kanalizacije, decembar 2023.

U okviru programa finansijske saradnje između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije, Republika Srbija, Grad Kruševac, JKP „Vodovod - Kruševac“ i Nemačka Razvojna Banka KfW, finansirale su radove na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacionog

sistema u Kruševcu i okolini. Ovaj investicioni program je trajao od 2016. do 2020. godine i imao je za cilj da stanovništvu izgradnjom kolektora obezbedi održivo odvođenje otpadnih voda. Izgradnja kolektora i kanalizacione mreže realizovana na gradskom i seoskom području, predstavljala je neophodan korak za funkcionisanje budućeg PPOV u Kruševcu. Zbog kompleksnosti projekta, radovi na kolektorskoj i kanalizacionoj mreži bili su podeljeni u sledeće grupe:

LOT 1 (2016/17) u dužini od oko 11 km, vrednost radova oko 1.100.000 evra.

LOT 2 (2017/19) u dužini od oko 40 km, vrednost radova oko 6.800.000 evra.

LOT 3 (2019/20) u dužini od oko 13 km, vrednost radova oko 1.430.000 evra.

Trenutno se radi na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u još 9 naseljenih mesta. Nakon izgradnje koja je u planu u navedenim mestima pokrivenost kanalizacione mreže će se povećati za oko 10%, odnosno mogućnost priključenja na mrežu će dobiti preko 3.000 domaćinstava. I u budućnosti, JKP „Vodovod – Kruševac“ nastaviće da investira u svoj kanalizacioni sistem kako bi i dalje pružio efikasne usluge tretmana odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda svim svojim korisnicima. Održavanjem postojeće kanalizacije, ali i izgradnjom novih kolektora i Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu, ostvaren je veliki napredak u pružanju komunalnih usluga u skladu sa zakonodavstvom EU, Republike Srbije i potrebama svih naših korisnika.

4.2. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu

Ideja o preradi otpadnih voda na teritoriji Kruševca nastala je početkom 90-ih godina, istovremeno sa početkom izgradnje PPOV na severnoj zaobilaznici grada. Kako tadašnje stanje u našoj zemlji nije bilo povoljno, projekat nije realizovan do kraja. Deceniju i po kasnije, kada su se stekli svi uslovi, krenulo se u realizaciju prikupljanja neophodne dokumentacije

i izrade projekta „Postrojenje za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda“ za grad Kruševac, sa osnovnim ciljem zaštite i očuvanje životne sredine, smanjenje lošeg uticaja na zdravlje ljudi.

Ugovor o izvođenju radova je potpisan u 2016. godini, a tokom 2017. godine je započeta faza pripremljenih radova. Ovi radovi uključivali su čišćenje terena, ograđivanje lokacije i obezbeđivanje pristup gradilištu. Nakon kompletiranja tehničke dokumentacije, 14. oktobra 2017. godine, zvanično je otvoreno gradilište budućeg PPOV polaganjem kamena temeljca. Izgradnja najsavremenijeg PPOV trajala je u periodu od 2017. do 2019. godine. U novembru 2019. godine, započeto je testiranje opreme i puštanje Postrojenja u probni rad, fokusirajući se na probni rad prve linije prerade vode. Probni rad je trebalo završiti do kraja marta 2020. godine, ali je rok produžen zbog epidemije korona virusa i uvođenja vanrednog stanja. Nakon višemesečnog perioda probnog rada i testiranja, od druge polovine 2020. godine postrojenje radi u svom punom kapacitetu.

Postrojenje se prostire na preko 5ha i obuhvata 41 objekat koji čine jedinstvenu proizvodnu celinu (Slika 6). U procesu rada koristi se najsavremenija tehnologija, prva takve vrste u Srbiji, koja obuhvata tri linije: prečišćavanje vode; prerada mulja i proizvodnja biogasa (kroz proces anaerobne digestije); i solarno sušenje mulja.

Svakodnevno Postrojenje preradi preko 21.000 kubika otpadnih voda, i mesečno proizvede oko 400 tona otpadnog mulja, od koga se, nakon jedinstvenog procesa solarnog sušenja, dobije 155 tona suvog mulja koji ima svojstva lignita. Nakon procesa obrade, otpadna voda dostiže stepen čistoće kišnice, što omogućava bezbedno ispuštanje u Zapadnu Moravu. Procenjena čistoća prečišćene vode, koja je u skladu sa standardima kvaliteta kišnice, redovno se meri kroz monitoring kvaliteta vode u Zapadnoj Moravi, a potvrdu kvaliteta potvrđuju i analize iz Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Trenutni kapacitet prerade je za 90.000 korisnika, uključujući i privredu, uz mogućnost proširenja na 120.000 korisnika.

Slika 6. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu

Gasni generator

Slika 7:
Anaerobna digestija

Solarno sušenje mulja

Solarnim sušenjem otpadni mulj dobija svojstva lignita, i koristiti se kao energent u cementarama u Popovcu i Beočinu. Ovo je primer kako se inovacijama i efikasnim procesima može unaprediti ekološka i energetska održivost lokalne zajednice. Pored visokih standarda u prečišćavanju otpadnih voda, ovo postrojenje postavlja i standarde u maksimalnom korišćenju obnovljivih izvora energije. Najsavremenija tehnologija koju postrojenje koristi, uključuje proces anaerobne digestije za obradu mulja, koja za rezultat ima proizvodnju biogasa. Biogas se skladišti i pretvara u električnu i toplotnu energiju putem gasnog generatora, jednog od dva takva u Srbiji, koji proizvodi oko 300 Kw struje na sat čime podmiruje između 40 do 45% sopstvenih potreba (Slika 7).

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih kapitalnih investicija u Rasinskom okrugu. Ukupna vrednost projekta sa pripadajućom gradnjom kolektorske mreže u dužini od 63 kilometara iznosila je 23.846.000 evra. Finansiranje ovog projekta realizovano je kreditnim sredstvima KfW Nemačke Razvojne Banke, sa rokom otplate kredita od 12 godina, pri čemu Vlada Republike Srbije otplaćuje 95% novčanih sredstava, a 5% JKP „Vodovod-Kruševac“. Postrojenje nije samo kapitalni poduhvat, nego i simbol tehnološkog napretka. Ono postavlja Kruševac na mapu najmodernijih i ekološki osvešćenih gradova Evrope. Osim toga, izgradnja PPOV u Kruševcu bila je preduslov za definisanje projekata sakupljanja i odvođenja otpadnih voda u opštinama Brus i Blace, kao i za izgradnju dva manja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u ovim opštinama. Sve ovo se sprovodi u cilju očuvanja akumulacije Čelije, koje predstavlja osnovni i glavni izvor vodosnabdevanja za grad Kruševac i njegovu okolinu

4.3. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Brus i Blace

JKP „Vodovod - Kruševac“ ima odgovornost za brigu i zaštitu akumulacije Čelije, ključnog regionalnog vodnog resursa koji već četiri decenije snabdeva

vodom za piće preko 150.000 stanovnika Rasinskog okruga. Shodno tome, tokom 2019. godine usvojen je Memorandum o razumevanju na zaštiti i održivom korišćenju akumulacije Čelije između grada Kruševca, opština Brus, Blace i Aleksandrovac. Ovaj dokument predstavljao je prvi korak u sprovođenju velikih i zahtevnih obaveza koje su imale sve učesnice ovog Memoranduma imajući u vidu zaštitu i očuvanje jezera Čelije. U okviru realizacije ovog projekta, između tri lokalne samouprave potpisan je Međuopštinski Sporazum o saradnji i načinu upravljanja i održavanja PPOV i Pismo o namerama o uspostavljanju međuopštinske saradnje u komunalnoj delatnosti sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Kruševcu, Brusu i Blacu. Ova dokumenta plod su regionalnog projekta sa čijom je realizacijom uz podršku Republike i KfW banke, Grad Kruševac, uz uključnje opština Brus i Blace otpočeo 2018. godine. U skladu sa tim, JKP „Vodovod - Kruševac“ pruža maksimalnu podršku Sporazumu na zaštiti i održivom korišćenju akumulacije Čelije kroz uspostavljanje regionalnog sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Regionalni sistem za prečišćavanje otpadnih voda će obuhvatiti postrojenja i prateću infrastrukturu za prečišćavanje otpadnih voda u lokalnim samoupravama na slivnom području akumulacije Čelije. Iskustva koja je JKP „Vodovod – Kruševac“ stekao u planiranju, obezbeđenju finansijskih sredstava, kao i izgradnji svog Centralnog postrojenja spreman je da podeli sa ostalim učesnicima Memoranduma.

U opštinama Brus i Blace intenzivno se sprovode radovi na izgradnji kanalizacije i kolektora. Projekti su u punom jeku i finansiraju se iz IPA fondova u vrednosti od 11 miliona evra. U Blacu se već dve godine izvode radovi na izgradnji nove kanalizacione i kolektorske mreže i oni su u završnoj fazi. Takođe, Postrojenje u Blacu se trenutno nalazi u fazi izgradnje, sa već završenih 35% radova. Radovi teku planiranom dinamikom. U Brusu radovi su intenzivni već godinu i po. Završeno je preko 80% izgradnje nove kanalizacije i kolektora. Na postrojenju u Brusu, izvođač radova izvodi građevinske radove, a u prethodnom periodu

završena je izgradnja pristupne saobraćajnice sa regionalnog puta Kruševac - Brus.

Do kraja 2025. godine očekuje se završetak projekta u obe opštine, što će omogućiti kompletnu implementaciju procesa prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda na rekama Rasini i Blatašnici, koje se direktno ulivaju u jezero Čelije. Postrojenja u Brusu i Blacu će daljinskim nadzorom biti povezana sa glavnim Postrojenjem u Kruševcu, što će znatno unaprediti integraciju u procesu prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda na ovoj teritoriji. Ove aktivnosti potvrđuju JKP "Vodovod - Kruševac" kao vodećeg regionalnog centra za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u Rasinskom okrugu.

5. ZAKLJUČAK

Obeležavajući 40 godina rada Fabrike vode u Majdevu, Javno komunalno preduzeće „Vodovod - Kruševac“ želi da podseti na razvojni put ovog javnog preduzeća, koje je raslo i razvijalo se prateći interes svoje lokalne zajednice. Grad Kruševac, kao najveće naselje Rasinskog okruga, tokom proteklih 40 godina beležio je put razvoja moderne urbane sredine sa svim onim karakteristikama razvoja i stranputica na kom je Republika Srbija krčila svoj put razvoja. Prateći strategiju razvoja vodosnabdevanja Republike Srbije koja je definisana i ozakonjena 1970. godine i u potrazi za adekvatnim vodozahvatom (izvoristom) opština Kruševac prihvata veštačku akumulaciju „Čelije“ kao svoj vodozahvat. Da bi se održao ovako visok nivo kvaliteta prečišćene vode za piće u narednom periodu JKP „Vodovod – Kruševac“ će posebno insistirati na održivom korišćenju vodoizvorista, na primeni propisanih mera zaštite u definisanim zonama zaštite akumulacije Čelije.

Imajući u vidu da i pored planiranih aktivnosti na zaštiti akumulacije, jezerska voda neminovno menja kvalitet i to u smislu pogoršanja, tako da se uveliko radi na tome da se dogradi tehnološki postupak prerade i proizvodnje vode za piće u Fabrici u Majdevu. Na

osnovu analiza kvaliteta sirove vode iz akumulacije, koje su rađene unazad više godina, urađena je Studija kojom se planira u tehnološkom postupku uvođenje predozonizacije, a na kraju postupka filtriranje na aktivnom uglju. U narednom periodu radiće se kompletna tehnička dokumentacija kako bi se u nekom optimalnom roku došlo do izvođenja radova. Ovim izuzetno značajnim zahvatom u Fabrici vode u Majdevu obezbedilo bi se održavanje kvalitetne vode za piće i u sadašnjem trenutku tako i dugoročno. Svojim radom u prethodnih 40 godina Fabrika vode u potpunosti je opravdala svoje postojanje ne samo zato što je problem nedostatka vode za piće u Kruševcu i okolini rešen, već i zato što Kruševac danas u svakom trenutku ima vodu koja je jedna od zdravstveno najpouzdanijih u Srbiji.

U Fabrici vode u Majdevu pušten je u rad prvi ozonator u Srbiji 3. aprila 1985. godine, a 1987. godine započet je monitoring jezera Čelije kojim je do danas prikupljen ogroman broj podataka koji se tiču jezerske ekologije čiju je vrednost ovog trenutka nemoguće proceniti, a Vodovod Kruševac po svojim limnetičkim ispitivanjima, izgleda da je jedinstven slučaj među vodovodima u svetu. S tim u vezi, u Službi za održavanje Fabrike vode napravljena je 1989. prva Van Dornova boca u Jugoslaviji za uzorkovanje jezerske vode. Takođe, u Fabrici vode tokom cvetanja jezerske vode 2003-2004. godine prvi put je u svetu dokazano u praksi da se ozonom mogu ukloniti toksini modrozelenih bakterija iz vode, a izolovanje mikrocistina u laboratoriji Fabrike 2004. godine bilo je prvo na Balkanu.

Vremenom, jezerska voda postajala je sve zahtevnija sirovina za preradu. Međutim, inovacije u tehnologiji i rekonstrukcija sprovedene od 2012. godine neprestano održavaju kvalitet finalne vode na vrlo visokom nivou. Činjenice da je zasipanje jezera Čelije neuporedivo sporije od predviđenog, da izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda Brusa i Blaca daje nadu da će Fabrika vode u Majdevu i dalje pouzdano raditi i proizvoditi zdravu vodu za piće.

LITERATURA

1. Čađo, S. *et al* (2020) Ekološki potencijal akumulacija za vodosnabdevanje u Srbiji, Voda i sanitarna tehnika, L (3-4) 19-40.
2. Članci o vodosnabdevanju, Arhiv novina „Pobeda“, Narodna biblioteka Kruševca.
3. Grašić, S. i Petrović, T, Opšta projektna dokumentacija sa brane Čelije, JKP „Vodovod - Kruševac“.
4. POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE (Glavni projekat), Institut za vodoprivredu "JAROSLAV ČERNI" BEOGRAD, Knjiga: Tehnologija, Beograd (1983).
5. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTROJENJA ZA PRERADU VODE "MAJDEVO" (Glavni projekat), Institut za vodoprivredu "JAROSLAV ČERNI" BEOGRAD (2010).
6. Savić, B., Projekat za izvođenje - Projekat tehnologije, Eko-Vodo Projekt DOO, Beograd, (2020).
7. Voda za nas i potomstvo, NIRO Ekspres, Kruševac – Beograd (1984).
8. Vodosnabdevanje Kruševca, Istorijski arhiv grada Kruševca.